

Louis Vincent Tardent aus einem anderen Blickwinkel

Im 18. Jahrhundert brauchte die russische Regierung für die Besiedlung der von den mongolischen Nomaden an der Wolga und von den Türken im Süden des Landes eroberten Ländereien arbeitswillige Fachleute, Handwerker und vor allem Bauern. Dafür ließ Kaiserin Katharina II. und nach ihr auch Alexander I. Siedler im Ausland anwerben. In ihrem Manifest vom 4. Dezember 1762 erklärte Katharina II. „...allen Ausländern gestatten Wir die Einreise und Niederlassung an jedem gewünschten Ort in allen Unseren Gouvernements“, das allerdings keinen Erfolg hatte [9, S. 24].

Am 22. Juni 1763 erließ Katharina ihr zweites, inzwischen überarbeitetes Manifest, demzufolge den Übersiedlern große Landzuteilungen versprochen wurden, Befreiung vom Militärdienst „für alle Zeiten“ und von Abgaben für 30 Jahre, zinslose Darlehen (für den Bau von Häusern, Beschaffung von Vieh, Kauf von landwirtschaftlichem Gerät, Vorräten usw.) für die Dauer von zehn Jahren, Gewerbe-freiheit, zugesagt wurde das Recht „Fabriken und andere notwendige Handwerksbetriebe zu grün-den, Handel zu treiben, sich in Innungen und Zünften zusammenzuschließen und im ganzen Reich ihre Erzeugnisse zu verkaufen“, Kolonien zu gründen, ferner Religionsfreiheit, die zollfreie Einfuhr von eigenem Hab und Gut usw [9, S. 24-25].

Das löste „die große Völkerwanderung“ aus den europäischen Staaten nach Russland aus, die sich über 100 Jahre erstreckte und durch die Zerstörungen in den europäischen Ländern infolge der napo-leonischen Kriege verstärkt worden war. In breitem Strom strebten Deutsche, Schweden, Italiener, Schweizer und Vertreter anderer Nationen nach Russland [28, S. 25-30].

Die ausländischen Siedler kamen in der Regel mit der ganzen Familie und gründeten am Niederlas-sungsort Kolonien.

Zu diesen Siedlungen gehörte auch die in Bessarabien im Süden des Russischen Reiches 1822 gegrün-dete Schweizer Kolonie Chabag¹. Ungeachtet aller Beschwerden, die die Siedler zu ertragen hatten, wurde Chabag in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts zur „reichsten Kolonie in Russland“ [31, S. 38].

Mit den Fragen zur Schaffung der Kolonie Chabag, der Vorbereitung, Gründung und den ersten Jah-ren ihrer Existenz haben sich viele Forscher beschäftigt (L. Gander, E.I.Družinina, H. Gander-Wolf, J. Tardent, O. Grivat, V.F. Onoprienko u.a.). Natürlich wurde auch auf eine oder andere Weise eine be-stimmte Rolle dabei jenem Mann zugeordnet, der als Gründer der Kolonie genannt wird – Louis Vin-cent Tardent. Eine kurze Analyse von Publikationen der genannten und einiger weiterer Autoren, die sich mit dieser Person befassen, sei hier vorangestellt.

1908 veröffentlichte Louis Gander einen Artikel zur Geschichte von Chabag [24]. Beschrieben werden die Vorbereitung der Kolonisten für die weite Reise, die ersten Schwierigkeiten unterwegs und am

¹ Russischer Name Schabo.

neuen Wohnort, ein Verzeichnis der Teilnehmer ist beigelegt. Dabei wird L.V. Tardent als einer der Organisatoren des riskanten Unternehmens genannt: *„Am 13. August sehen wir ihn [L.V. Tardent] unter den Mitgliedern des ersten Komitees, zu dessen Aufgaben die Bestimmung des Ortes der künftigen Kolonie Chabag gehörte. Ihm standen die Weinbauern Jean Lucien Guerry, Georges Amelli Testuz, Jacob Samuel Chevalley, François Louis Petit zur Seite. Die Versammlung beauftragte Tardent, die Ländereien im fernen Bessarabien zu besichtigen, wo Zar Alexander I. die Zuteilung von fruchtbaren Böden versprach, die man der Türkei abgenommen hatte“* [24, S. 13].

Die „Tardentiade“ begann 1925, als ein Nachkomme Tardents, der französische Ingenieur A. Anselm, dessen 1922 aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Kolonie Chabag abgeschriebene Briefe veröffentlichte [23] (russische Übersetzung 1979 von V.F. Šišmarev).

In dem Buch von E.I. Družinina [10] umfasst die Geschichte der Kolonie Schabo insgesamt drei Seiten und wird als eines der zahlreichen Teilstücke aus der Entwicklung des Südens der Ukraine betrachtet. Hier werden lediglich die grundsätzlichen Erfolge der Kolonie gezeigt, und naturgemäß bleiben dabei eine Analyse der Persönlichkeit des Gründers der Kolonie sowie die Motive seiner Aktivitäten außerhalb des Interesses der Autorin. Dasselbe gilt für einen Artikel von M.A. Borodina [3; 1964], auf den E.I. Družinina mehrmals verweist.

Eine der seriösesten Arbeiten zu dem uns interessierenden Problem stellt die Dissertation von H. Gander-Wolf [25] dar, in der ein beachtlicher Teil (Punkt 2.1 und 2.3) der Vorbereitung und Gründung der Kolonie und der Zeit ihrer Leitung durch L.V. Tardent (1822-1831) gewidmet ist. Die Aktualität ihrer Arbeit begründet die Verfasserin folgendermaßen [*gekürzter Auszug*]: 1. Es gibt keine ausführlicheren Publikationen über Chabag. Es existieren zwar viele interessante kürzere Berichte in Zeitungen und Sammelwerken. 2. Die meisten dieser Berichte hängen voneinander ab oder haben die Form eines Resümees (einer allgemeinen Zusammenfassung). 3. die vorhandenen Publikationen berichten vorwiegend über das Leben in der Kolonie in den letzten Jahrzehnten ihres Bestehens. 4. Sie erwähnen nur oberflächlich die Umstände bei der Gründung der Kolonie. 5. Diese Umstände genauer zu erfassen ist wichtig, um das Leben in der Kolonie besser zu verstehen [25, S. 11].

Im Weiteren nennt die Autorin als Quelle ihrer Arbeit die Sammlung von Kopien der von L.V. Tardent in die Schweiz gesandten und dort in Archiven aufbewahrten Briefe. Über weitere Dokumente aus dieser Zeit verfügt H. Gander-Wolf nicht. *„Mit welchen russischen Regierungsstellen er [Tardent] darüber verhandelt, konnten wir nicht herausfinden. Wir wissen nur von einem Brief, den er im Herbst des Jahres 1821 an seine interessierten Landsleute in der Schweiz schreibt, und in dem er sie auffordert, sich zur Reise zu entschließen, damit sie im Frühling 1822 in der neuen Heimat schon die nötigen landwirtschaftlichen Arbeiten unternehmen könnten“* [25, S. 45]. Weiter unten werden wir einige Fragmente aus dem Briefwechsel Tardents mit offiziellen russischen Personen (mit dem Hauptbe-

treuer der Kolonisten im Süden Russlands I.N. Insow, dem Innenminister V.P. Kotschubej u.a.) und ebenso aus anderen Archivalien anführen, die wir im Laufe unserer Untersuchung erhielten.

1982 brachte der Schweizer Australier Julius Tardent eine Geschichte und Genealogie der Familie Tardent [29] heraus. Auszüge aus diesem Buch bringt der Journalist O. Grivatin seiner Arbeit [26].

Einzelne Fragmente aus der Arbeit von O. Grivat benutzt auch V.F. Onoprienko [14], dessen Buch gesammeltes Archivmaterial enthält, aber nur einige wenige Kommentare sind den Erfolgen der Kolonisten gewidmet, und das sind zumeist Zitate aus dem Buch von E.I. Družinina oder eine wörtliche Übersetzung von O. Grivat.

Man kann also sehen, dass nahezu die gesamte Information zur Person von L.V.Tardent und seiner Rolle bei der Entstehung von Schabo auf seinen eigenen Briefen beruht oder auf Publikationen seiner Nachkommen A. Anselm und J. Tardent. Es ist kein Zufall, dass in dem Film über die Gründung der Kolonie Chabag, den man den Besuchern des Museums für Wein und Weinkellerei in Schabo zeigt, außer Tardent nicht nur kein einziger weiterer Name genannt wird, sondern dass überhaupt unerwähnt bleibt, dass er nicht allein den Weinanbau und die Weinherstellung begründen konnte!

Diese Vorgehensweise, um Licht in fast zweihundert Jahre zurückliegende Ereignisse zu bringen, erscheint uns in hohem Maße subjektiv. Dokumente, die wir aus Archiven in der Schweiz, Ukraine und Russland erhalten konnten, wecken begründeten Zweifel an der Legende vom „kühnen Gelehrten“, dem „Freund von Puschkin und Pestalozzi“ – Louis Vincent Tardent.

Was für ein Mensch ist er wirklich gewesen?

Nach der Schilderung von O. Grivat, der sich auf J. Tardent beruft, erfahren wir über die Familie von dessen berühmtem Vorfahren: *„Louis Vincent Tardent war das zehnte Kind von Jaques David Tardent aus Ormont-Dessous und seiner Frau Marie Cherie. Er wurde am 14. Dezember 1787 in Vevey geboren und am 4. Januar 1788 ebendort getauft. Louis Vincent Tardent starb 1836 in Chabag. Sein Vater, Jaques David Tardent, war ein unbedeutender, mürrischer und herrschsüchtiger Mensch, der um sich herum Furcht verbreitete. Er starb 1825 am Alkohol“* [26, S. 11]. *„Der Großvater L.V. Tardents, David Tardent, war ein gebildeter und geachteter Bürger in der Stadt Vevey – Regent² im Collège, das er 44 Jahre leitete. Mit 78 Jahren ging er in Rente. Er starb am 21.02.1820. ...David Tardent gehörte zu den Initiatoren der Schulreform, war ein glühender Verehrer von J.J. Rousseau und dessen pädagogischen Ideen“* [26, S.12-13, siehe auch 14, S.17].

Über L.V. Tardent selbst schreibt O. Grivat: *„Seine Bildung erhielt Louis Vincent Tardent im Collège in Vevey, an dem sein Großvater arbeitete. Dort unterrichtete er bis 1813 Naturgeschichte (histoire naturelle) und Kalligraphie. Er liebte Musik und Gesang, handelte mit Musikinstrumenten. Später eröffnete er eine Privatschule, um die Lehren Pestalozzis in der Praxis zu erproben. Schnell gehörten zu seinen Schülern die Kinder der städtischen Elite“* [26, S. 11, siehe auch 14, S.17].

²Regent ist in der Schweiz ein Lehrer an einer Primarschule.

Bei J. Tardent finden wir eine etwas andere Beschreibung [gekürzte Übersetzung]: „*Louis Vincent Samuel Tardent war der älteste Sohn von Jaques David ... Nach Beendigung der Grundschule schickte David [der Großvater von L.V. Tardent] seinen Enkel in die Schule von Pestalozzi in Yverdon, wo er bis 1804 zur Schule ging. 1805 begann er eine Ausbildung am Gemeinde-Collège in Vevey. Nach dem dortigen Abschluss wurde er auf Empfehlung seines Großvaters an dieser Schule angestellt, wo er bis 1813 arbeitete, Naturgeschichte (natural history) und Kalligraphie unterrichtete*“ [29, S. 12].

„...*Tardent fühlte sich von Musik und Gesang angezogen und gehörte zum Vorstand einer musikalischen Gesellschaft. Er eröffnete eine Musikalienhandlung und handelte mit Instrumenten. Der Unterhalt seiner Familie fiel ihm schwer, weshalb er eine Schule eröffnete, an der er ergänzenden Unterricht erteilte*“ [29, S. 122].

In seinen Briefen an hochgestellte Amtsträger in Russland weist L.V. Tardent auf seine zahlreichen Titel hin: „*Ihr ergebener Diener, Tardent, Agronom, Botaniker, Mitglied der Gesellschaft der Schweizer Naturwissenschaftler, Naturforscher, Deputierter der Schweizer Weinbauern des Kantons Waadt, Berater in einer der Musikgesellschaften der Schweiz*“ [20, S. 2,6,13,17v,30,35]. Die Aufzählung der Würden Tardents setzt O. Grivat fort: „*Louis Vincent Tardent ist Pädagoge, wissenschaftlicher Botaniker, Winzer, Mitglied der Helvetischen Gesellschaft der Naturwissenschaften, Gelehrter, ein Mann von hoher Kultur, ... Mitstreiter und Freund des berühmten Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Er erhielt seine pädagogische Ausbildung in Schloss Yverdon und stand im Briefwechsel mit Pestalozzi bis zu dessen Tod im Jahr 1827*“ [26, S.10, siehe auch 14, S.17]. „*J.H. Pestalozzi empfahl auch Louis Vincent Tardent Frédéric de la Harpe³ als guten Lehrer, Gelehrten und vortrefflichen Winzer*“ schreibt J. Tardent über seinen Vorfahren [29, S.121] und H. Gander-Wolf unter Hinweis auf die Publikation von A. Anselm, des Nachkommen von L.V. Tardent [25, S. 38].

Das aber sagen in diesem Zusammenhang die offiziellen Dokumente in den Archiven (gekürzte Übersetzungen): 1. David Tardent, der Großvater von L.V. Tardent, arbeitete seit November 1771 als Regent am Gemeinde-Collège in Vevey. Er unterrichtete in der 5. Klasse. In derselben Schule unterrichtete sein älterer Sohn Vincent in der 4. Klasse, nach dessen Tod 1794 übernimmt dessen Klasse sein Vater. Ein jüngerer Sohn von David Tardent unterrichtete in der 5. Klasse. Über eine Arbeit des Louis Vincent Tardent in dieser Schule gibt es im Archiv keine Nachweise [16]. 2. Im Archiv gibt es keine Dokumente, die die Gründung einer eigenen Schule durch Louis Vincent Tardent bestätigen würden. Es gibt keine Angaben weder zum Zeitpunkt noch zum Ort, wo sich diese Schule nach 1813 befunden haben könnte. 3. Es gibt im Archiv keine Dokumente, die bezeugen könnten, dass die Tardents einem Weinbauerngeschlecht entstammen und dass sie in direktem oder indirektem Bezug zum Weinbau gestanden hätten. Sie hatten keinen Landbesitz in der Umgebung von Vevey. Im Bodenkataster der Vevey umgebenden Gemeinden gibt es mit Ausnahme eines Hauses im Gebiet Vieux Macel in Vevey

³Frédéric de la Harpe war Erzieher von Kaiser Alexander I. und stammte aus dem Kanton Waadt. Die Siedlung Chabag war unter seiner Mitwirkung organisiert worden.

keine Angaben über weiteres Eigentum der Familie Tardent [15; 18]. 4. In den Archiven finden sich keinerlei Angaben zu einer Ausbildung des L.V. Tardent auf dem Gebiet von Weinanbau und Weinherstellung, von dem die russischen Forscher V. Onoprienko u.a. und ebenso J. Tardent, der Nachkomme L.V. Tardents, sprechen. Es ist lediglich bekannt, dass die Familie aus der Gegend zwischen Laveaux und dem Schloss Chillon stammt, wo seit dem Mittelalter Weinherstellung betrieben wird [15; 18]. 5. Darüber, dass Pestalozzi L.V. Tardent Frédéric de la Harpe als guten Lehrer, Gelehrten und vortrefflichen Winzer empfohlen haben soll, gibt es in den Archiven keine Dokumente, die dies bestätigen würden [15]. 6. In den Schülerlisten von Pestalozzis Schule taucht der Name L.V. Tardent nicht auf [17]

Ferner ist zu beachten, dass die Privatschule Pestalozzis in Yverdon (in einigen Quellen auch als „Institut“ bezeichnet) von 1805 bis 1825 existierte [2, S. 463]. Folglich konnte, wie J. Tardent von seinem berühmten Vorfahren berichtet (siehe weiter oben), dieser bis 1804 nicht Schüler in Pestalozzis Schule gewesen sein.

Im Verlauf der Arbeit an unserer Untersuchung sind wir auf keinerlei Angaben gestoßen, die einen Briefwechsel zwischen Louis Tardent und Heinrich Pestalozzi „bis zu dessen Tod“ bestätigen würden. Die Nachkommen L.V. Tardents nennen ihren berühmten Vorfahren auch einen „Freund Puschkins“. In seinem auf Dokumente gestützten Buch schreibt V.F. Onoprienko, gestützt auf L.A. Čerejskij [22], daß die *„Freundschaft zwischen A.S. Puschkin und L.V. Tardent ununterbrochen bestand (beide waren Mitglieder der Freimaurerloge in Kischinew)“* [14, S. 18]. In der Tat waren sowohl Tardent als auch Puschkin Mitglieder der Freimaurerloge „Ovid“ Nr.25 in Kischinew. An der Behauptung einer wechselseitigen Freundschaft wagen wir allerdings Zweifel anzubringen. Auf Seite 430 des Buches von L.A. Čerejskij [22] gibt es einen Vermerk zu L.V. Tardent, auf den sich V.F. Onoprienko stützt. Allerdings ist dort von keinerlei, geschweige denn von einer „ununterbrochenen“ Freundschaft die Rede. Der Hinweis dient möglicherweise lediglich zur Bestätigung der Zugehörigkeit beider Männer zur Freimaurerloge, die Information über die Freundschaft der beiden aber ist anderen Quellen (abgesehen von den Nachkommen Tardents) entnommen?

Ohne weiter auf Feinheiten bei der Erörterung des Begriffes „Freundschaft“ einzugehen, wenden wir uns der Meinung von Puschkin-Kennern zu.

Das Buch „Puschkin in Moldawien“ von B.A. Trubezkoy [21] enthält ein biographisches Namenregister. In dieses Register hat der Autor die Namen aller Personen (245) aufgenommen, mit denen Puschkin während der Zeit seiner Verbannung nach Kischinew (September 1820 – Juli 1823) bekannt war. Darunter sind vier als „Freund“ oder „naher Freund“ gekennzeichnet.

Unter den übrigen ist unter Nummer 220 (in alphabetischer Reihenfolge) ein Eintrag zu L.V. Tardent: *„Naturforscher, Schweizer, Gründer einer Kolonie in Schabo, zu dem A.S. Puschkin 1821 reiste. Tar-*

dent war auch Mitglied der Freimaurerloge „Ovid“, Nr. 24“. Wie man sehen kann, ist hier von freundschaftlichen Beziehungen nicht die Rede.

I.P. Liprandi⁴, der den Dichter bei der Begegnung mit Tardent begleitete, erinnerte sich: „*Am Morgen wollte ich mich mit dem Schweizer Tardent treffen, der die Kolonie in Schabo drei Werst südlich von Akkermann gegründet hatte. Puschkin kam mit mir. Tardent gefiel ihm sehr, und Puschkin Tardent, der die unzähligen Fragen meines Reisegefährten beantworten konnte. Wir blieben etwa zwei Stunden und nahmen Tardent zum Essen bei Nepenin mit. Nach dem Mahl reisten wir um sechs nach Ismail*“ [13, S. 306].

Und hier ein diesbezüglicher Text aus dem Buch von Ju.I. Družnikov: „*Vom europäischen Freimaurertum war das russische praktisch abgetrennt, nicht vorhanden. Und Puschkin verlor sein Interesse daran.*

Das Einzige, was ihm sein Leben in der Einöde von Kischinew verschönte, waren Gäste aus dem Ausland. Voller Freude eilte er zu jedem in der Hoffnung, „reine europäische Luft zu atmen.“ Während Liprandi auf seiner Dienstreise seinen eigenen Geschäften nachgeht, lernt Puschkin Louis Vincent Tardent kennen, den Gründer der Schweizer Kolonie Schabo bei Akkermann kennen.

Offensichtlich war Puschkin sehr daran interessiert zu verstehen, warum jemand von dort wegzog, wohin zu reisen er selbst träumte⁵. Tardent verwies auf die Gefährlichkeit der Revolution, doch diese hatte die Schweiz gar nicht berührt. Sie unterhielten sich zwei Stunden und verstanden einander nicht. Es stellte sich heraus, dass Insow für die Entwicklung des Weinbaus in der Kolonie Tardent zur Niederlassung hier überredet hatte, indem er seine Mitwirkung bei der Entwicklung der Angelegenheit versprach“ [11, S. 159-160].

Offenbar versteht man unter einer „ununterbrochenen Freundschaft“ im Buch von V.F. Onoprienko [14] zufällige Begegnungen: Im erhaltenen Briefwechsel von A.S. Puschkin findet man keinen einzigen Brief an den „Freund“ Tardent.

Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass L.V. Tardent tatsächlich Mitglied der Helvetischen Gesellschaft der Naturwissenschaftler war [30]. Die Bedingungen für die Aufnahme in diese Gesellschaft waren folgende: 1. Mitglied der Gesellschaft kann werden, wer in der Schweiz lebt; 2. Mitglied wird man nach geheimer Abstimmung bei absoluter Mehrheit der Stimmen; 3. Ein Mitglied der Gesellschaft muss Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturkunde haben; 4. Die Eintrittsgebühr beträgt sechs Franken.

In dem von uns bereits erwähnten Dokument stellt sich L.V. Tardent dem Kaiser als „Abgeordneter der Schweizer Weinbauern aus dem Kanton Waadt“ vor. Wie war er ein Abgeordneter geworden? Verfolgen wir, gestützt auf Daten aus den Archiven, die Chronologie der Ereignisse.

⁴Liprandi, I.P. (1790-1880), Generalmajor, war Historiker und leitendes Mitglied der Geheimpolizei.

⁵ A.S. Puschkin erhielt keine Erlaubnis zur Ausreise ins Ausland, er war „nicht ausreise geeignet“.

Nachdem L.V. Tardent durch Jean François de Saloz⁶, der lange Zeit in Odessa als Tierarzt gearbeitet hatte, von der geplanten Besiedlung freier Ländereien im Süden Russlands durch Siedler aus dem Ausland erfahren hatte, wandte er sich am 19.12.1819 schriftlich an den bevollmächtigten Statthalter des Gouvernements Bessarabien, General A.N. Bachmetjew. „*Ich habe die Ehre, Ihnen zu vermelden, dass mein Landsmann und Freund Herr Saloz, oberster Veterinär seiner kaiserlichen Majestät in den südlichen Gouvernements des Russischen Reiches, mir einige Details hinsichtlich der topographischen Besonderheiten Akkermanns⁷ und der dort befindlichen dem Staat gehörigen Weinberge mitgeteilt hat. Er lenkte meine Aufmerksamkeit darauf, dass diese verwilderten und gegenwärtig nahezu aufgegebenen Weinberge bei angemessener Pflege und Kultivierung nach Verlauf einiger Jahre Russland großen Nutzen bringen könnten*“ [6, Bl. 1-1v, 13]. Weiter bittet er darum, diese Weingärten 30 Waadter⁸ Weinbauern zu übereignen, „*damit wir nicht nur die Mittel hätten, sondern auch an diesem Ort eine rentable und stabile Wirtschaft begründen könnten*“ [6, Bl. 1-1v, 13].

Zur gleichen Zeit, am 22.12.1819, wendet sich F.C. de la Harpe an den russischen Zaren Alexander I.: „*Herr de Saloz hat erzählt, dass es in Bessarabien einen staatlichen Weinberg gibt, der stark vernachlässigt wird. Darüber sind Weinbauern in meinem Land informiert worden, und wenn die Regierung ihre Zustimmung und Erlaubnis gäbe, werden sie die Bitte aussprechen, ihnen die Arbeit auf diesen Ländereien zu erlauben*“ [25, S.39].

In seinem Antwortschreiben an Tardent vom 30.04.1820 sichert ihm A.N. Bachmetjew seine volle Unterstützung und Schutz zu. Der General teilt auch mit, dass er bereit ist, sich mit seinen Vertretern aus Odessa zur Besichtigung des Landes zu treffen, um ihnen alle Vorzüge und Mängel der Örtlichkeit zu erläutern.

Nachdem L.V. Tardent dergestalt die Unterstützung des örtlichen Vertreters der russischen Regierung erhalten hat, informiert er am 22.06.1820 die Beamten des Kantons Waadt über seine Pläne in der Hoffnung auf eine positive Antwort. Der Rat des Kantons lehnt jedoch am 5.07.1820 das von L.V. Tardent vorgestellte Projekt ab, weil darin nicht von Handwerkern die Rede ist, ohne die seiner Meinung nach dieses Projekt nicht verwirklicht werden kann [25, S. 44].

Trotz dieser ablehnenden Entscheidung des Kantonalrats bricht Tardent nach Russland auf.

Dafür gelingt es ihm, eine Gruppe potentieller Kolonisten zu sammeln. Zu diesen gehören: Jean Lucien Guerry, Georges Amelli Testuz, Jacob Chevalley und François Louis Petit. Auf einer für den 13.08.1820 einberufenen Versammlung in Vevey liest Tardent ihnen Briefe vor, darunter den oben erwähnten Brief des Generals Bachmetjew vom 30.04.1820, aber auch verschiedene Dokumente zur Gründung der Kolonie, wobei er die Hoffnung auf eine mögliche Verbesserung ihrer materiellen Lage ausdrückt. Da die Winzer mit der Einbringung ihrer Ernte beschäftigt sind, beschließt man auf dieser

⁶ J.F. Saloz war wie auch L.V. Tardent und F.C. de la Harpe Mitglied der Schweizer helvetischen Gesellschaft der Naturwissenschaftler.

⁷ Akkermann ist eine Stadt in Bessarabien, heute Belgorod-Dnjestrowskij.

⁸ Gemeint sind Bürger aus dem Kanton Waadt.

Versammlung, L.V. Tardent Handlungsvollmacht im Interesse der ganzen Gruppe zu erteilen und ihn nach Russland zur Besichtigung und Bewertung der Ländereien zu schicken.

Für die Reise wird ihm ein Kredit von 800 Franken gewährt, und Ende 1820 macht sich der Abgeordnete auf die Reise zum vorgesehenen Lageort der Kolonie.

Nach der Ankunft in Odessa am 12.12.1820 wendet sich L.V. Tardent an General A.N. Bachmetjew mit der Bitte um Überlassung zur Einsicht jener Bedingungen, unter denen den Schweizer Kolonisten das Land zur Verfügung gestellt werden wird [6, Bl. 17-17v]. Über die Bitte L.V. Tardents unterrichtet General A.N. Bachmetjew den Hauptbetreuer und Vorsitzenden des Betreuungskomitees für die ausländischen Ansiedler in den südlichen Gebieten Russlands, General I.N. Insow [6, Bl. 16-16v].

Nach Übertragung sämtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der Ansiedlung und Eingliederung der Schweizer Winzer bei Akkermann auf General Insow, teilt dies A.N. Bachmetjew auch dem Innenminister W.P. Kotschubej mit [6, Bl. 19-19v, Bl. 24-24v]. W.P. Kotschubej schlägt seinerseits mit Schreiben vom 24.03.1821 General Insow vor, „nach eigenem Ermessen eine Verfügung sowohl über die Landzuteilung an die Schweizer als auch über die Ansiedlungsmodalitäten zu erlassen“ [6, Bl. 19-19v, Bl. 24-24v].

Bei der persönlichen Begegnung mit L.V. Tardent übergibt General Insow diesem eine Karte und bietet ihm die Möglichkeit an, sich persönlich mit dem Ort der Ansiedlung der Schweizer in der Nähe von Akkermann vertraut zu machen, an dem sich die ihnen von Alexander I. versprochenen in verwildertem Zustand befindlichen staatlichen Weingärten befinden.

Nach Besichtigung der Gegend übergibt L.V. Tardent am 19.02.1821 an I.N. Insow Papiere zur Weiterleitung an den russischen Zaren⁹, darunter sind: ein Brief an den General; eine Beschreibung von Akkermann und Umgebung; eine Kopie der Beauftragung von L.V. Tardent als Abgeordneter der Schweizer Winzer aus dem Kanton Waadt, eine Verpflichtungserklärung der Schweizer gegenüber dem Kaiser für den Fall der Übersiedlung sowie die von uns bereits erwähnten von L.V. Tardent bereits in Russland zusammengestellten Bedingungen, unter denen die Schweizer bereit wären, nach Russland zu übersiedeln. Kopien dieser Dokumente sind im Archiv erhalten [20].

Die genannten Bedingungen bestehen aus 15 Artikeln. Hier folgt eine kurze Beschreibung:

Der erste Artikel enthält Tardents Dank an den Kaiser und die Anfrage, ob die Schweizer eine Kolonie gründen dürfen.

Die folgenden drei Artikel 2 – 4 betreffen den Dienst in der Armee. Hier geht es um die Befreiung vom Militärdienst. Wenn jedoch jemand freiwillig in der Armee dienen wolle, müsse der Betreffende dieselben Rechte wie russische Adlige genießen. Das würde bedeuten, dass sie die entsprechenden Privilegien, einen Rang und ein Gehalt erhielten und wie Angehörige des Adels von schwerer Arbeit befreit wären.

⁹ Genauer hierzu s. (5), Kap. 3.2.

Die Artikel 5 und 6 handeln von den Steuern. Die Schweizer sollen für die Dauer von 20 Jahren von sämtlichen Steuern befreit werden. Nach Ablauf dieser Frist würden sie jährlich die von der Behörde festgesetzten Steuern bezahlen.

Artikel 7 verbürgt jedem das Recht, die Kolonie und das Land zu verlassen.

Artikel 8 sichert jedem den lebenslangen kostenlosen Bodenbesitz zu.

Artikel 9 enthält die Hoffnung der Schweizer auf den Schutz des Kaisers und den Wunsch, allein ihm zu dienen.

Artikel 10 betrifft organisatorische Fragen. Die Schweizer wollen einen Gouverneur für ihre Provinz haben, der unmittelbar dem Kaiser unterstellt ist.

In den Artikeln 11 und 14 ist die Rede von einem uneingeschränkten steuerfreien Verkauf der eigenen Produkte in den Regionen Odessa und Akkermann sowie der freien Nutzung des Holzes aus den Wäldern der Umgebung und dessen kostenlosem Transport auf dem Land- und Wasserweg.

Die Artikel 12 – 13 behandeln eine Territorialfrage: Die Ufer auf der Seite der Schweizer Kolonie sollen den Siedlern gehören, die diese auch selbst bewachen und schützen werden.

Im Artikel 15 bittet L.V. Tardent um Gewährung eines zinslosen Darlehens in Höhe von 20 000 Rubel, die für den Bau der Kirche, eines Hauses für den Pastor, der Schule, eines Internats und einer Apotheke in Akkermann benötigt werden.

Als Anmerkung zu diesen Bedingungen fügte der Abgeordnete Tardent hinzu:

„Sollte man diese Bedingungen nicht akzeptieren, würden die Schweizer Abstand von der Übersiedlung nehmen oder sie um etliche Jahre aufschieben.“

Die Verpflichtungserklärung der Schweizer gegenüber dem Kaiser hatte folgenden Wortlaut: *„Im Falle der Übersiedlung der Schweizer nach Russland und der Gründung einer Kolonie verpflichten sich diese, seiner Majestät dem Kaiser wegen dessen Großmut treu zu dienen“* [20, Bl. 35v]

Interessant ist auch ein Brief L.V. Tardents an den Grafen V.P. Kotschubej vom 5.05.1821 [20, Bl. 29-30], in dem insbesondere davon die Rede ist, dass die Schweizer Privilegien erhalten wollen: sich ihrer Freiheit wie in der Schweiz zu erfreuen, eine bessere Behandlung als die Deutschen zu erfahren, dieselben Rechte wie in der Schweiz zu genießen. Tardent ersucht den Grafen, diesen Brief dem Kaiser zu überreichen, von ihm selbst aber Protektion zu erhalten, denn dies würde seine Landsleute und ihn selbst ermutigen.

Von der Bitte der Schweizer berichtete Graf W.P. Kotschubej Alexander I. und erhielt von ihm den folgende Order: *„Diese Kolonisten sind unter den allgemeinen Bedingungen aufzunehmen und mit denselben Vorrechten, wie sie den anderen Kolonisten gewährt werden, und hinsichtlich des von ihnen erbetenen Landes bei Akkermann, sind von Eurer Exzellenz [d.h. I.N. Insow] Informationen sowie Beurteilungen einzuholen, ob dieses Land ihnen gegeben werden kann“* [6, Bl. 27-27v].

Wie Wir sehen, akzeptiert Kaiser Alexander I. nicht die von Tardent vorgebrachten Bedingungen, bei deren Billigung die Schweizer zur Übersiedlung nach Russland bereit wären.

Dennoch drückt L.V. Tardent in seinem Brief vom 15. Oktober 1821 [20, Bl. 79-79v] persönlich dem Kaiser seine Dankbarkeit für die Zuerkennung jener Privilegien den Schweizern gegenüber aus, die auch die anderen Ansiedler in den anderen Kolonien genossen haben, und bittet hier sogleich, den Schweizer Übersiedlern ein zinsloses Darlehen in Höhe von 20 000 Rubeln für den Bau einer Kirche und Apotheke zu gewähren. In seiner Antwort befiehlt der russische Kaiser Alexander I. *„den Kolonisten nach der Ankunft und Niederlassung für die Dauer von 10 Jahren ein Darlehen aus den Einkünften Bessarabiens mit Zahlung der entsprechenden Prozente zu geben“* [6, Bl. 34-35v]. Somit ist auch dieser Bitte L.V. Tardents nicht entsprochen worden.

Trotz der ablehnenden Haltung des Rates des Kantons Waadt, der Ablehnung aller von dem Vertreter der „waadter Winzer“ vorgebrachten Bedingungen und Bitten durch Kaiser Alexander I. wie auch der Tatsache, dass die Hälfte der vorhandenen Weingärten schon an die örtliche Bevölkerung vergeben ist (s. unten), gibt L.V. Tardent seine Werbetätigkeit nicht auf. In einem der von uns bereits erwähnten und bei H. Gander-Wolf [25, S. 45] aufgeführten Briefe ruft er nachdrücklich seine Landsleute auf, unverzüglich aufzubrechen, um im Frühjahr 1822 mit den ersten Arbeiten in den Weingärten beginnen zu können. In einem anderen Brief ruft er seinen Landsleuten zu, *„das Glück nicht in den Wüsteneien und Wäldern Nordamerikas zu suchen, sondern sich eilends zu den fruchtbaren Böden Neurusslands aufzumachen, wo Weinreben, Pfirsiche, Maulbeeren früh und mit großem Erfolg reifen“* [1, S. 184].

Als L.V. Tardent sieht, dass niemand Anstalten macht, sich von der Stelle zu rühren, kehrt er im April 1822 in die Schweiz zurück.

Nach der Ankunft in der Heimat legt er auf einer Versammlung Rechenschaft über seine erfolgreiche Reise ab, spricht von den *„günstigen Resultaten“*, die sie am neuen Ort erwarten [24, S. 119]. Er führt stürmische Wortgefechte, bemüht, seine Landsleute zu überzeugen. Nach Ablauf einiger Zeit hat er schließlich Erfolg.

Aus einem Brief L.V. Tardents an General I.N. Insow vom 25.06.1822 geht hervor, dass bei ihm in seinem Land potentielle Kolonisten von irgendeinem russischen Herrn gehört haben, dass man sie in Russland betrügen wird. Dies sei auch der Grund für den Verlust des Interesses und des Wunsches nach einer Übersiedlung: *„... das von einem Russen ausgestreute Gerücht, dass man uns betrügen wird, hat meine Winzergefährten so entmutigt, dass nur die zuverlässigsten und kühnsten übrig geblieben sind, die tatsächlich reisen wollen. Die anderen, vorsichtigeren, wollen abwarten und sehen, wie man uns aufnimmt und wie wir uns auf den uns zugeteilten Ländereien einrichten.... Was mich selbst betrifft, der ich die Ehre hatte, Ihre Bekanntschaft zu machen, und der völlig Ihrer Gewogenheit vertraut, so werde ich nicht schwanken und reise an der Spitze der ersten Gruppe (die ich das Gerüst*

nennen würde), die aus 30 – 40 Personen verschiedenen Alters besteht, und ich gehe davon aus, Mitte September einzutreffen“ [6, Bl. 41-41v, 59].

Was ist der Grund für die Hartnäckigkeit Tardents bei dem bewussten Betrug an seinen Landsleuten – den Winzern und Kellermeistern aus dem Schweizer Kanton Waadt? Was hat ihn getrieben, sein Land zu verlassen und eine so große Gruppe von Menschen in dieses Abenteuer hineinzuziehen? Eine der möglichen Versionen finden wir bei E.I. Druschinina [10, S. 147] : „... am rechten Dnjestr-Ufer siedelten Emigranten aus der „französischen“ Schweiz. Es waren wohlhabende Winzer aus dem Kanton Waadt (Vaud), die ihr Heimatland teils wegen der Bodenknappheit, teils aus politischen Gründen verlassen hatten.“ Und weiter heißt es in einer Fußnote: „Die Liquidierung der Helvetischen Republik 1803 und die verstärkte Abhängigkeit der Schweiz von Frankreich hatte zur Opposition progressiver Kreise geführt.“ Wie man der von O. Grivat [26] zusammengestellten Liste der ersten Kolonisten entnehmen kann, waren alle mit Ausnahme von Tardent Bauern: Chevalley war Weinbauer und Weinhersteller aus einem alten Winzergeschlecht, die übrigen Lohnarbeiter Tardents. L.V. Tardent, ein hinreichend gebildeter Mann und, wie oben gezeigt, ohne eigenen Bodenbesitz, scheint uns der wahrscheinlichste Kandidat für die Rolle eines Vertreters der genannten „progressiven Kreise“ gewesen zu sein, die das Land „aus politischen Gründen“ verlassen mussten.

H. Gander-Wolf stellt hierzu eindeutig fest: Die Hauptmotive der Übersiedlung waren weder soziale noch religiöse sondern „privatwirtschaftliche Überlegungen“ [25, S. 34]. Denselben Gedanken äußert im Hinblick auf L.V. Tardent selbst dessen Nachkomme J. Tardent: „... Es fiel ihm schwer, seine Familie zu ernähren. Dafür hatte er eine Schule gegründet, in der er ergänzenden Unterricht erteilte ... Wegen eines glücklichen Umstandes erhielt sein Leben eine andere Richtung“ [29, S. 122]. Und weiter geht es im Text um seine Übersiedlung nach Russland.

Wir gehen auch davon aus, dass gerade die Möglichkeit der Verbesserung der eigenen materiellen Lage der entscheidende Grund für die Übersiedlung der künftigen Begründer der Kolonie waren: Der Boden in der Schweiz war knapp und sehr teuer. Bei 6 bis 10 Kindern in der Familie blieb nichts zu vererben übrig.

Eine eigenwillige Version der persönlichen Motive Louis Vincent Tardents führt A. Mavrocordato in ihrem Roman „Der Turm der Prinzessin“ an [27]. Sie weist darauf hin, dass L.V. Tardent die Schweiz verließ, weil Verwandte ihn beschuldigten, Feuer an ihr Haus gelegt zu haben, um das in diesem Haus aufbewahrte Gold und die Ersparnisse zu rauben. Natürlich liefert die Belletristik keine Begründung für die Aufstellung einer Hypothese, einer historischen Annahme, und sie könnte dies auch gar nicht. Indessen gibt es im vorliegenden Fall doch ein kleines „Aber“: In einem seiner Briefe nennt Tardent selbst als Grund seiner Übersiedlung Meinungsverschiedenheiten mit Verwandten, über die er je-

doch nicht sprechen möchte [25, S. 38]. Keine andere Erklärung von Tardent selbst ist in den uns zugänglichen Dokumenten¹⁰ zu finden gewesen.

Nicht uninteressant ist auch eine weitere Version, die im Übrigen die zuvor aufgeführten nicht widerlegt und vielleicht das hartnäckige Bestreben zu übersiedeln von Tardent selbst wie auch das eifrige Anwerben seiner Landsleute hier für erklären könnte. Leider ist im Staatsarchiv für das Gebiet Odessa (RGIA) und im Russischen staatlichen historischen Archiv in St. Petersburg (GAOO) kein Protokoll der Verhandlungen von Louis Vincent Tardent mit dem obersten Betreuer und Vorsitzenden des Betreuungskomitees für die ausländischen Siedler in der Südregion, I.N. Insow, am 24.08.1821 erhalten geblieben, auch die Verzeichnisse der Anwerber wie auch deren Lohnlisten wurden nicht gefunden. Erhalten ist jedoch ein Neujahrsglückwunsch L.V. Tardents an den Grafen Woronzow vom 1.01.1830 mit der Mitteilung, dass neue Familien von Schweizer Kolonisten angekommen seien. Am Ende seines Briefes erinnert L.V. Tardent daran, dass „*im November des vergangenen Jahres meine Nummer 62 war*“ [7, Bl. 23]. Was bedeutet diese Nummer?

Man weiß, dass die Bezahlung der Anwerber – später wurden sie Regierungskommissare genannt – von der Anzahl der angeworbenen Menschen abhing. Diese „Abgesandten“ der Regierung entfalten eine gewaltige Kampagne zur Anwerbung für eine Übersiedlung nach Russland auch unter der Bevölkerung in der Schweiz [25, S. 27].

Wir neigen deshalb zu der Auffassung, dass dies sehr wohl möglicherweise die Personalnummer eines Anwerbers in der Liste der Werbepremien war, oder, was uns ebenso recht wahrscheinlich erscheint, dass es sich um eine Nummer in den Verzeichnissen jener Agenten handelt, deren Bezahlung auf Kosten des russischen Fiskus erfolgte und deren Auftrag in der Anwerbung ausländischer Bürger für eine Ansiedlung in Kolonien auf dem Territorium des Russischen Reiches bestand.

Die Gruppe der ersten Übersiedler setzte sich aus 24 Personen einschließlich der Kinder zusammen. Am frühen Morgen des 19. Juli 1822 brachen neun große Fuhrwerke, jeweils von vier Pferden gezogen, zur Fahrt von Vevey nach Osten auf. An der Spitze des Zuges kam das Ehepaar Tardent mit ihren Kindern, danach folgten Jacob Samuel Chevalley aus Rivaz mit seiner Familie, dahinter Charles Auguste Grandjean aus Sainte Croix, Jean Louis Guerry aus Chexbres, Jean Louis Plantin – der bei Tardent arbeitete, Françoise Albertine Légeret, Dienstmagd der Tardents, der Knecht Tardents Henri Zwicki aus Kerenzerberg (Kanton Glarus), Louis Frédéric Huguenin, Henri Berguer aus Avanches, François Noir aus Lausanne [26, S.22-23].

Trotz aller Beschwerneisse des weiten Reiseweges von 2500 km trafen nach 103 Tagen die künftigen Kolonisten am 29. Oktober 1822 in Akkermann ein.

¹⁰ Während unserer Arbeit haben wir Dokumente zum Thema der Untersuchung in folgenden Archiven eingesehen: Russisches staatliches historisches Archiv in St. Petersburg; Staatliches Archiv für das Gebiet Odessa; Staatliches Archiv für das Gebiet Cherson; Archiv des städtischen Exekutivkomitees von Ismail; Archiv des landeskundlichen Museums in Belgorod-Dnjestrowskij; Archives communales Vevey; Archives cantonales vaudoises sowie weitere Dokumente (genauer hierzu s. im Anhang zu [5]).

Gleich nach der Ankunft am neuen Ort stießen die Kolonisten auf zahlreiche Schwierigkeiten. Ende Oktober 1822 waren sie in Bessarabien eingetroffen, den Boden erhielten sie erst im März des darauf folgenden Jahres. Schon drei Wochen später mussten sie jedoch einen Teil der fruchtbaren Böden bei Akkermann abgeben, sie wurden gegen eine Zuteilung von Steppenland ausgetauscht, das untauglich für die Bearbeitung war. Die Kolonisten bekamen von den Türken aufgegebene Böden mit verwahrlosten, verwilderten und zugewucherten Weingärten. Bei der Bodenbearbeitung stießen sie auf arm-dickes Rebholz mit Wurzelndicker als Beine. Die Beamten in Odessa verweigerten dem Apotheker Berger die Eröffnung seiner Apotheke. Die Kolonisten erhielten nicht die Genehmigung zum Bau einer Schenke in der Mitte des Dorfes, sie erhielten nicht das Recht zum Fischfang in der Bucht der Dnjestr-mündung u.a.m.

Aus den Briefen Tardents geht hervor, dass es den Schweizern an allem fehlte. Die aus der Schweiz mitgebrachten Mittel waren allmählich aufgebraucht, die versprochenen Privilegien konnten die Kolonisten nicht nutzen, da sie diese gar nicht erhielten.

Man stellt sich die Frage, ob die Menschen, die Tardent in jene unbekanntem Ländereien gefolgt waren, überhaupt wussten, dass die Bedingungen, unter denen sie zur Auswanderung nach Russland bereit gewesen waren, der Kaiser nicht bestätigt hatte. In seinem Bericht an General Insow vom 21. Juni 1823 hatte Tardent geschrieben: *„Um dieses Jahr zu überleben, haben ich und meine Gefährten den hiesigen Bauern erlaubt, unser Land zu bearbeiten in der Hoffnung, dass wir einen Teil der Ernte erhalten. Aber die Papiere, die wir Ihnen schickten, kamen zurück und machten alle unsere Hoffnungen zunichte und lassen uns ohne ein Stück Brot für den Winter. Wir bitten Eure Exzellenz, unseren Beschützer, flehentlich, uns zu gestatten unser Recht zu nutzen. Und weil die Ernte schon begonnen hat, ... können wir alles verlieren und folglich das nicht erhalten, was uns zusteht“* [23]. Tardent berichtete, dass alle ihre Pläne und Hoffnungen zunichte gemacht seien. *„Der Gouverneur weiß, wie viel unsere Reise und das Leben in 18 Monaten gekostet haben. Er weiß, dass wir Häuser kaufen, Vieh, aber er nimmt uns das, was uns helfen könnte, die Lücken zu stopfen, die Menschen zufrieden zu stellen, die auf eine Verbesserung des Wohlstandes hoffen, stattdessen ruiniert worden sind“* [23].

All dessen ungeachtet fährt Tardent in fast einem jeden seiner Briefe beharrlich fort, seine Landsleute einzuladen, die Reihen der Bürger von Helvetianopolis¹¹ aufzufüllen. Im Dezember 1822 wurde in einer Schweizer Zeitung ein Brief von L.V. Tardent veröffentlicht, in dem er alle, die nach Russland zu emigrieren gedenken, einlädt, sich an einen Herrn Henri Aarburg zu wenden, von dem sie die erforderlichen Dokumente bekommen und bei dem sie sich in eine Liste eintragen können [25, S. 49]. In seinem Brief vom 18.05.1823 schreibt er: *„Oh, wenn Sie wüssten, wie viele unglückliche Menschen hier die Mittel zum Überleben vorgefunden haben! Wir glauben in unserer Schweiz, dass es kein besseres Land gebe –das ist ein Irrtum. Dort erlangen wir die Früchte unserer Arbeit indem wir viel Zeit*

¹¹ Ursprünglich nannten die Kolonisten die in der Siedlung Chabag und deren Umland gegründete Kolonie Helvetianopolis.

und Mühe darauf verwenden, und hier haben wir fast die ganze Zeit schönes Wetter, die Böden sind fruchtbar, leicht zu bearbeiten, es gibt viel Vieh zu niedrigen Preisen. Es gab keinen strengen Winter seit 1812. Wenig Schnee. Bereits im März kann man die Weingärten aufmachen und mit dem Beschneiden beginnen“ [23]. In einem Brief an Huguenin heißt es: „Unser Landwirtschaftsverband teilt Ihnen seine Zustimmung zu Ihrer Aufnahme in unser Unternehmen mit. Wir wissen, dass Sie und Ihre Schwester sehr ehrbare Personen sind. Man kann Sie nicht abweisen. Aber Sie sind kein Bauer. Sie werden Eigentümer von 8 Posen¹² Weinanbaufläche und 200 Posen Felder und Wiesen. Was werden Sie tun? Sie müssen unbedingt gute Arbeiter mitbringen ... Hier einige Details zu unserer Einrichtung, die Sie Ihren Bekannten berichten können. Diese können zu Wohlstand nicht erst in weiter Ferne gelangen ... Es ist eines der reichen Länder. Es regnet nie länger als zwei Tage, der Himmel ist immer klar, das Obst, die Aprikosen, der Wein tragen reichlich Früchte ... Hier gibt es viel Brot, das man nicht lange suchen muss. Wenn Ihnen Getreide, Wein und eine Überfülle anderer Produkte genügt, um glücklich zu sein, dann sollten Sie sich beeilen hierher zu kommen und mit uns unsere behagliche Situation zu teilen“ [6, Bl. 426]. Und die leichtgläubigen Landsleute beeilten sich, in das von L.V. Tardent geschilderte „Paradies“ zu kommen, doch sie stießen auf die harte Wirklichkeit.

Auszüge aus den Berichten an Graf M.S. Woronzow: „Die unglücklichen Kolonisten (Väter von 11 Familien) haben die lange Reise aus der Schweiz bis hierher zurückgelegt, auf eigene Kosten, sie haben ihr Hab und Gut verkauft und ihre Heimat verlassen mit dem Ziel, hier eine zweite zu erlangen, die sie glücklich machen sollte und die, wie sie hoffen, ihnen Weingärten zur Verfügung stellen würde um sie vor Armut und Not zu bewahren! Nach einem Jahr des Wartens und weil ihre Geldmittel zu Ende gehen hat man ihnen schließlich zehn kleine Weingärten überlassen, aus deren Ernteerlös die Rettung vor dem Hungertod bis zum nächsten Jahr möglich gewesen wäre; doch diese Hoffnung, dieser Trost währte nicht lange, weil man sie gerade eben darauf hingewiesen hat, dass sie die Weinernte nicht anrühren dürfen!“ [6, Bl. 301-302].

„Neue Weingärten erhielten diese Unglücklichen erst nach 19 Monaten und jeweils nur einen Garten. Das aber reicht nicht, um die Existenz zu sichern, denn einige von diesen Gärten erbringen nicht mehr als 10 Eimer Wein im Jahr. Viele der neu angekommenen Weinbauern sind vollständig ruiniert und waren gezwungen, auf der Suche nach einem Stück Brot sogar ihre Kleidung zu verkaufen“ [6, Bl. 426].

Am 18. Dezember 1826 wandten sich die Kolonisten in ihrer Verzweiflung an den Innenminister W.S. Lanskoj „um Protektion für die Kolonie der Schweizer Winzer in dem Flecken Schabo in Bessarabien“ (Dokument 1)¹³ Sie berichteten über die schwere Lage der neu eingetroffenen Umsiedler, die monatelang keine Gärten zugeteilt bekamen und völlig ruiniert seien, von dem an die Einwohner ergange-

¹² Pose ist ein französisches Flächenmaß, das 0,45 ha entspricht.

¹³ Dokument 1 zeigt ein Fragment aus dem Brief der Schweizer an den Innenminister Graf W.S. Lanskoj, und zwar die Unterschriften der Kolonisten [20, Bl. 183-186].

nen Verbot, ihnen ihre Häuser zu verkaufen, von ihrer Feindschaft mit den „Nomaden“, die ihr Vieh auf ihre Felder und in die Weingärten treiben. „Wir haben General Insow um Schutz gebeten, aber wir sehen keinerlei Resultate, und deshalb bitten wir Sie, Herr Minister, um Schutz und dass Sie uns von Angst und Ungewissheit befreien. Unsere Hoffnung kann ohne Ihre Unterstützung und Protektion nicht realisiert werden, weshalb wir Sie bitten, unser Fürsprecher bei dem Kaiser zu sein“ [20, Bl. 183-186].

Alphaba en Helvétia en Bessarabie le 18^o
 Décembre 1826

Louis Tardent Maire

Georges Jost, adjoint

Charles Auguste Grandjean

Jean Pierre Mailland

Jacob Samuel Cavalley

Jean Anthoine Maillard

Jn. J. Maltrey

Jean Louis Plantin

Fr. St. Huguenin

Francis Mecho

Jean Francois Jost

Georges de Philippe

Samuel Jost

Henri Garbald

Daniel Besson

Jacques Gottraux

David Dupontais

Maire Tardent

Victor Lampiche

Louis Jost

David Besson

Henry Lénke

Henri Chevalier

Dokument 1. Fragment des Briefes der Schweizer Kolonisten mit ihren Unterschriften an den Innenminister Graf W.S. Lanskoj [20 Bl.183-186]

Nichtsdestoweniger wird die Werbung fortgesetzt. In einem Brief an die Familie Stock heißt es: „Wenn sie noch immer voll entschlossen sind, Mitglieder unserer Gemeinde zu werden, können Sie, wenn Sie das wünschen, unter der Voraussetzung kommen, dass Sie bereit sind, folgende Bedingungen zu erfüllen: Zahlung von 150 Rubel für die Gründung der Kolonie, auch verpflichten Sie sich, alle Ihre Kräfte für das Gedeihen der Kolonie einzusetzen. Andererseits werden Sie beim Eintreffen 7 – 8 Posen Weingärten und 200 Posen fruchtbaren Bodens erhalten sowie Privilegien, die Wohlstand jenen garantieren, die sparsam und arbeitswillig sind. Sie können hier Ihren Lebensunterhalt finden, indem Sie ihren Boden bearbeiten. Ich habe gute Vorstellungen davon, wie ich Ihnen helfen kann. Ich habe Hippe und Maillard mitgeteilt, dass wir für Sie dieselben Vorstellungen haben wie auch für sie. Sprechen Sie mit ihnen, damit Sie mit ihnen zusammen kommen können“ [25, S. 62-63].

In seinem Bericht an M.S. Woronzow vom 27. Juli 1829 schreibt L.V. Tardent: *„Meine Beschreibung dieser der Verwaltung Eurer Exzellenz anvertrauten Gegend, die meine Landsleute von einer Auswanderung nach Amerika und dem Dienst als ausländische Söldner abhalten sollte, beginnt gewisse Resultate zu zeigen, weil ich die Nachricht erhalten habe, dass einige Winzerfamilien bereit sind, die Schweiz zu verlassen, um sich hierher zu begeben“* [6, Bl. 446-446v].

Auch die Beziehungen zur ortsansässigen Bevölkerung gestalteten sich für die Kolonisten schwierig. Die Bauern trieben ihr Vieh auf die Felder und in die Weingärten, überall gediehen Raub und Banditenunwesen. Die Kolonisten ließen sich auf Auseinandersetzungen mit den örtlichen Bewohnern ein, die ihre feindselige Haltung gegen die Emigranten beibehielten.

Schon nach seinem ersten Besuch in Russland hätte Tardent begreifen müssen, dass die Umsiedler nicht auf einer unbewohnten Insel leben würden, sondern zusammen mit Menschen, deren Mentalität, Sprache, Sitten und Gebräuche ihnen fremd sein würden und große Schwierigkeiten bereiten konnten. Nichtsdestoweniger provozierte er den künftigen Konflikt. In den Anmerkungen zu der von uns schon erwähnten zur Übergabe an den Kaiser bestimmten Beschreibung Akkermanns und seiner Umgebung schreibt L.V. Tardent, dass es *„... hier 1600 Weingärten gibt, von denen eine Hälfte bereits vergeben ist“*, weshalb er darum bittet, die zweite Hälfte dieser Weingärten den Schweizern zu überlassen. *„... Ein großer Teil der örtlichen Bewohner hat keinen ständigen Wohnsitz, und ich würde nicht wagen, Euch die Umsiedlung dieser Leute vorzuschlagen. Aber General I.N. Insow selbst hat mir dies vorgeschlagen“* [20, Bl. 34-35]. Im weiteren Text bittet er den Kaiser, jetzt bereits gestützt auf den Vorschlag von I.N. Insow, die örtliche Bevölkerung auf ein anderes Territorium zu übersiedeln, damit auch die näheren Gehöfte den Schweizern gehören würden.

Der Vizegouverneur von Bessarabien, F.F. Wigel, der 1825 hierher reiste, verbarg in seinen Notizen nicht das Faktum, dass die Regierungsvertreter *„die vorherigen Bewohner vertrieben und deren Immobilien den Zugezogenen übergeben hatten“* [4].

So war ein Anfang geschaffen für alle folgenden Konflikte, die zu nicht enden wollenden Streitigkeiten zwischen den Schweizer Kolonisten und der örtlichen Bevölkerung führten.

Die einen wie die anderen schrieben häufig ihre Klagen. In einem Brief vom 6. Juni 1823 schreibt Tardent an General Insow: *„Hier sind zwei Forderungen, von denen wir der Auffassung sind, dass sie gesetzlich verfügt werden müssen: 1. Betrifft das die Rebstöcke, die von den Tieren aus dem Territorium von Schabo zerstört worden sind. Das Weiden des Viehs ohne Hirt und ohne besondere Erlaubnis ist unter Androhung einer Geldstrafe in Höhe von einem Piaster kategorisch verboten“* [23]. Wie aus den folgenden Dokumenten zu ersehen ist, wurde die Forderung der Kolonisten nicht erfüllt und sie schritten zur Selbstverteidigung.

In einer Eingabe der bevollmächtigten Vertreter der Einwohner des Dorfes Schabo an Graf M.S. Woronzow vom 28. Juli 1826 ist zu lesen: *„Nicht zufrieden mit einem friedlichen Heim schießt Tardent*

selbst und sein halbwüchsiger Sohn auf unser Vieh und mit Blick auf ihn auch seine Landsleute, und sie verzehren es dann, an die dreißig Stück Hornvieh und verschiedenes anderes wurde getötet! Die Polizei vertreibt uns in die Stadt als unseren Wohnsitz“ [6, Bl. 214]. Bei der Überprüfung stellten sich die Klagen der örtlichen Bewohner als begründet heraus, weil in kurzer Zeit L.V. Tardent selbst 4 Ochsen, 8 Kühe, 4 Kälber und 7 Schweine getötet hatte [6, Bl. 237v, 242].

Der bürgerliche Gouverneur von Bessarabien, V.F. Timowskij, verteidigte in seinem Rapport vom 9. Oktober 1826 an M.S. Woronzow die alten Einwohner von Schabo. Er beschuldigte die Schweizer, insbesondere Tardent, der seiner Meinung nach die Schuld an allen Streitereien trägt, *„weil er sich, abgesehen von anderen Bedrängnissen, das gesetzeswidrige Recht anmaßt, auf das Vieh der Alteinwohner von Schabo zu schießen, das in die durch nichts eingezäunte Einrichtungen läuft“* [6, Bl. 236]. Des Weiteren berichtet er, dass die Einwohner endgültig die Geduld verloren hätten und bereit seien, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Seiner Meinung nach würden die Streitigkeiten niemals aufhören, und um schwere Folgen zu vermeiden, schlug er vor, die Schweizer an einem anderen Ort anzusiedeln und die Bauern in Schabo zu belassen.

1829 breitete sich in Schabo eine Epidemie aus. In der Siedlung waren russische Soldaten einquartiert worden, die aus dem Türkenkrieg von 1828-1829 zurückgekehrt waren. Die Soldaten brachten die Pest ins Dorf, die erbarmungslos die Schweizer Siedlung lichtete. In jedem Haus herrschte Trauer, fast die Hälfte der Kolonie bestand aus Witwen und Waisen. Im Winter desselben Jahres gab es ein Erdbeben.

Wie man sieht, erwarteten die Schweizer Kolonisten nicht die von L.V. Tardent versprochenen „günstigen Ergebnisse“, sondern Armut und Hunger, eine feindliche Umgebung: ständige Kämpfe gegen die örtliche Bevölkerung, die ihre feindselige Stellung gegen die Hinzugezogenen beibehielt, aber auch eine voreingenommene Haltung der Beamten. Unter diesen äußeren Bedingungen entfaltete sich Zwietracht selbst unter den Kolonisten, es kam zu inneren Konflikten, was noch weit schlimmer als die äußeren Unbilden war.

Im Staatsarchiv für das Gebiet Odessa ist ein Dokument vom 21. September 1836 in Übersetzung aus dem Französischen erhalten: *„Anordnung des Gemeindeamtes der Kolonie Schabo für die Kolonisten eben dieser Gemeinde Charles, Samuel und Louis Tardent, das Beschädigen der Gärten und Heuschober der anderen Kolonisten zu beenden und nicht ihr Vieh in fremde Gärten zu treiben“*. In dem Dokument ist die Rede von zahlreichen Beschwerden der Kolonisten wegen des ihnen zugefügten beachtlichen Schadens, die Zerstörung ihrer Gärten und Heuschober, der von den Brüdern angerichtet worden ist. Trotz mehrmaliger mündlicher Anordnungen hatten die Brüder gar nicht daran gedacht, derlei Missetaten abzustellen, so dass sich die Gemeindeverwaltung¹⁴ gezwungen sah, dies dem Betreu-

¹⁴Bis zur Reform von 1861 gehörten zur Gemeindeverwaltung gewählte Personen: der Dorfälteste, der Steuernehmer und der Schreiber. In der Schweizer Kolonie Schabo übten diese Funktion der Maire mit zwei Helfern aus, die für jeweils drei Jahre gewählt wurden. 1836 hatte das Amt des Maire Philipp Louis Jules Hächler inne, seine Helfer waren F. Melieu und F. Testuz, die von 1835-1837 die Gemeindeverwaltung der Kolonie bil-

ungskomitee zu melden. „*Wir müssen euch daran erinnern*“, heißt es weiter in dem Dokument, „*wie ihr es mit dem Vieh hieltet, dass in den Garten eures verstorbenen Vaters getrieben wurde. Das wissen alle. Die Kolonisten hatten nun ihrerseits das Recht, so auch mit eurem Vieh zu verfahren, aber sie haben sich euch gegenüber nachsichtiger verhalten*“ [8, Vorgang 4334, Bl.2].

Die Schweizer Kolonisten waren grenzenlos enttäuscht: Da war das Heimweh, die schwere Arbeit, die unehrlichen Beamten, der Neid und die feindselige Haltung der örtlichen Bevölkerung, die Pestepidemie, die Überfälle durch die Heuschreckenschwärme, die Trockenheit, der Hunger usw., usf. Die Kolonisten waren völlig ruiniert. Sie hatten ihre Heimat verlassen, nur um in den unerfüllten Hoffnungen auf eine bessere Zukunft enttäuscht zu werden und in der Fremde zu sterben.

Bis zum Bau einer vierklassigen Schule der Kirchengemeinde im Jahr 1830 hatten die Kolonistenkinder keine Möglichkeit zu lernen. Im Unterschied zu den übrigen Kindern der Kolonisten in der ersten Generation hatten die Kinder von L.V. Tardent Zugang zu Bildung. Tardent unterrichtete sie selbst. Sein Sohn Charles setzte seine Ausbildung in der Schweiz fort, wo er „*Weinbau, Botanik, Landwirtschaft, Gartenbau*“ erlernte. „*Nach dem Tod des Vaters 1836 kehrte Charles Tardent, der seine Kenntnisse beachtlich ergänzt hatte, nach Schabo zurück*“ [14, S. 28].

Allerdings litten in Schabo nicht alle Not. Ein zügiges Anwachsen des Wohlstands lässt sich in dieser Zeit in der Wirtschaft von Louis Vincent Tardent beobachten. In der Zeit von 1828-1834, das heißt innerhalb von sechs Jahren, erwarb seine Familie 100 000 Weinstöcke, sein Sohn Marc Tardent 25000 Weinstöcke. 1828 besaß L.V. Tardent 3317 Wald- und Maulbeerbäume, Marc Tardent deren 2441 Stück. Zum Vergleich: George Testuz hatte 210 Bäume und Charles Granjean 125 Stück [8, Vorgang 2407, Bl. 30-31; Vorgang 3673, Bl. 170-170v].

1834 gab es in den Gärten und Pflanzungen von L.V. Tardent 5000 Maulbeerbäume verschiedener Art, 3000 Waldbäume, 2000 Pappeln und Weiden, 2000 Walnussbäume, 4000 Obstbäume der besten Sorten, 5000 Sträucher verschiedener Art, 120 000 im Verlauf von acht Jahren gesetzte Weinstöcke, von denen 46 000 eine Weinernte gaben, 100 000 Weinrebensetzlinge waren im Frühjahr 1834 hinzugekommen [8, Vorgang 3616, Bl. 2].

L.V. Tardent hatte sein Haus in Vevey am 25. Mai 1822 für 8750 Franc verkauft [25, S. 47]. Für dieses Geld konnte er in einer Schweizer Bank 2,54 kg Gold bekommen. Was also hatte solches Gedeihen und das stürmische Anwachsen des Reichtums der Familie Tardent begünstigt und in derselben Zeit zur Verarmung der anderen Kolonisten, der Weinbauern aus den Winzergeschlechtern geführt? Vom Gouverneur Bessarabiens, General I.N. Insow, ernannter Leiter der Siedlung blieb L.V. Tardent bis 1831. Danach ging die Leitung der Kolonie in ein kollektives Organ über, an dessen Spitze der Maire stand. Seit Anfang der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts erlebte Schabo ein stetiges Anwachsen des Wohlstands und dank des Fleißes, der Willenskraft und des Bestrebens der Kolonisten

zu überleben erreichte die Kolonie in den achtziger Jahren ihre wirtschaftliche und kulturelle Blüte und behielt dies bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 bei. Im Rahmen der Ergebnisse des Ersten Weltkrieges fiel Bessarabien einschließlich der Schweizer Kolonie Schabo an Rumänien.

Das Ende ihrer Existenz brachte der Schweizer Kolonie Schabo der Molotow-Ribbentrop-Pakt¹⁵: Im Herbst 1940 verließ die Mehrheit der Kolonisten das Dorf Schabo und kehrte in die historische Heimat - in die Schweiz – zurück. Ungefähr 39 Familien verließen die Kolonie nicht. Ihr Besitz und ihr Boden wurden enteignet und einer Sowchose zur Nutzung übergeben.

Im Archiv von Ismail sind unter den Daten zur Volkszählung im Dorf Schabo, Amtsbezirk Liman, Kreis Akkermann für das Jahr 1941 Angaben darüber enthalten, dass zwei Personen nach Russland deportiert wurden, 15 Familien nach Deutschland ausgereist sind [12]. Zum Schicksal der restlichen 21 Familien enthält dieses Archiv wie auch der Informationsdienst der Republik Moldowa, das Staatsarchiv für das Gebiet Odessa und die Verwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine im Gebiet Odessa (mit Ausnahme von drei Personen) keine Angaben.

Ein Teil der Nachkommen der Familie Tardents war bereits 1880 nach Amerika und Australien und 1940 in die Schweiz ausgewandert. Das Schicksal der Familien von Paul und Adrien Tardent, die in Schabo geblieben waren, konnte ebenso wie die Schicksale der übrigen 19 Schweizer Familien nicht ermittelt werden.

So endete also die Geschichte der Schweizer Kolonie Schabo – der reichsten Kolonie Russlands am Ende des 19. Jahrhunderts.

Was aber war dieser Louis Vincent Tardent? Ein Held? Ein Provokateur? Ein Wohltäter? Ein Abenteurer? Vielleicht liegt die Wahrheit, wie so oft, irgendwo in der Mitte.

Unsere Aufgabe bei der vorliegenden Untersuchung bestand darin, aufgrund von Archivdaten und dem Material von Publikationen den ersten Leiter der Kolonie unter einem etwas anderen Blickwinkel als in der üblichen Weise zu zeigen. Und das so gewonnene Bild erlaubt Zweifel an der herkömmlichen Legende vom „kühnen Gelehrten“, dem „Freund Puschkins und Pestalozzis“ Louis Vincent Tardent anzumelden.

Literaturliste

1. Бессарабия. Географический, исторический и статистический сборник. Москва, 1903.
2. Большая советская энциклопедия. Изд. 3, т. 19, М.: Советская энциклопедия, 1975. – С. 463.
3. Бородина, М.А. Колония Шабо. / Французский ежегодник. 1963. – М., 1964.
4. Вигель, Ф. Записки. Москва, 1893. – С. 58.
5. Гётте, Г. Отвергнутые родиной. Изд. третье, исправ. и дополн. – Кёльн: Изд-во Г. Гётте, 2011.
6. Государственный архив Одесской области, ф. 1, оп. 214 (1820 г.), д. 4.

¹⁵ Bessarabien und die nördliche Bukowina wurden von Rumänien am 27. Juni 1940 an die Sowjetunion abgetreten.

7. Государственный архив Одесской области, ф. 1, оп. 214 (1820 г.), д. 13.
8. Государственный архив Одесской области, ф. 6, оп. 1.
9. Дизендорф, В. Немцы в истории России. Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917. – М.: Материк, 2006.
10. Дружинина, Е.И. Южная Украина в 1819-1825 гг. – М.: Наука, 1970.
11. Дружников, Ю.И. Узник России. – М.: Изограф, 1997.
12. Измаильский архив, ф.р. – 179, оп. 1, д.3, лл. 16-19.
13. Липранди И.П. Из дневника и воспоминаний. Пушкин в воспоминаниях современников. – 3-е изд., доп. – СПб.: Академический проект, 1998. – С. 285-343.
14. Оноприенко, В.Ф. «Истинный рай на шабской земле...»: Документальная история швейцарских колонистов в Бессарабии / В.Ф. Оноприенко. – Одесса: Астропринт, 2009.
15. Официальный ответ из архива г. Веве, Швейцария (Archives communales Vevey) от 10.08.2010 г. на запрос Г. Гётте.
16. Официальный ответ из архива г. Веве, Швейцария (Archives communales Vevey) от 31.05.2011 г. на запрос Г. Гётте.
17. Официальный ответ из архива г. Ивердон, Швейцария (Archives de la Ville, Yverdon-les-Bains) от 26.05.2011 г. на запрос Г. Гётте.
18. Официальный ответ из архива кантона Во, Швейцария (Archives cantonales vaudoises) , Eb 132/11, р. 186, от 28.07.2010 г. на запрос Г. Гётте.
19. Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 9. Письма 1815-1839 годов. Примеч. И. Симоненко. – М.: Худож. лит., 1977.
20. Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург, ф. 383, оп. 29, д. 490.
21. Трубецкой, Б.А. Биографический словарь знакомых А. С. Пушкина в Молдавии. Трубецкой, Б.А. Пушкин в Молдавии. – 5-е изд., перераб. и доп. – Кишинев: Литература артистикэ, 1983. – С. 349 – 387.
22. Черейский, Л.А. Пушкин и его окружение. Словарь-справочник. АН СССР, 2-е изд., доп. и перераб. – Л.: Наука, 1988.
23. Anselm, A. La Colonie suisse de Chabag. Cetatea-Alba, 1925.
24. Gander, L. Histoire de la Colonie de Chabag. Revue historique de la Suisse romande. Ed. P. Maillefer und E. Mottaz. Jg. 1908. Lausanne. S. 115-125, 149-154.
25. Gander-Wolf, H. Chabaq. Schweizer Kolonie am Schwarzen Meer. Lausanne: Multi-Office, 1974.
26. Grivat, O. Les Vignerons suisses du Tsar. Chapelle-sur-Moudon: Editions Kitty & Alexandre, 1993.
27. Mavrocordato, A. Roman aus Bessarabien. Copyright by Erica Kalmer, London. Fortsetzungen abgedruckt in Tagesanzeigers Zürich vom 5. Februar 1971 bis 4. März 1971.

28. Stumpp, K. Die Auswanderung aus Deutschland nach Russland in den Jahren 1763 bis 1862. A. 8, Stuttgart: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, 2004.
29. Tardent, J. The Swiss-Australian Tardent family history and genealogy, Southport, 1982.
30. Verzeichnis sämtlicher Mitglieder der Allg. schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, St. Gallen 1820, 20. Verzeichnis der Mitglieder von 1821, Basel, 1821. – S. 38.
31. Zeugin, E. Prattler Auswanderer im Osten Europas. Prattler Heimatschriften № 2. Pratteln: Druck und Verlag Max Muff, 1970.

Dieser Artikel wurde erstmals 2011 auf Ukrainisch veröffentlicht.

Ґетте Г., Молотков Г. Луї Вінсен Тардан: погляд з іншого ракурсу //Чорноморський літопис. – 2011. – Вип. 3. – С. 52 — 61.

Die deutsche Übersetzung wurde vom Autor angefertigt.